

QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ZUMBA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 07/06/2024](#)

QUALITY OF LIFE AND HEALTH PROMOTION THROUGH ZUMBA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11518177

Ana Ester dos Santos Gomes¹; Gislene Pereira Rodrigues Querido²; Mayza Oliveira Ribeiro Couto³; Débora dos Santos Gomes⁴; Daniele Pereira Ramos⁵; Sara Janai Corado Lopes⁶; Bethoven Marinho da Silva⁷; Thompson de Oliveira Turíbio⁸; Grazielly Mendes de Sousa⁹; Karine Kummer¹⁰.

Resumo

Introdução: O exercício físico atua na prevenção de doenças, tratamento e manutenção da saúde, conferindo maior estabilidade funcional para o corpo. Zumba é uma combinação de ginástica e dança, misturando ritmos latinos e internacionais. A dança é terapêutica, pois permite conexão entre corpo, mente e ritmo, e como forma de exercício corporal proporciona diversos benefícios. **Objetivos:** Avaliar a qualidade de vida e percepções sobre atividade física. **Métodos:** Tratou-se de um estudo transversal descritivo, quali-quantitativo e comparativo que aconteceu no município de Brejinho de Nazaré – TO, no ano de 2023. Foi composto por 60 mulheres praticantes da atividade física zumba com idade de 18 à 76 anos, que participavam do projeto à pelo menos um mês e que aceitaram

participar da pesquisa mediante assinatura do TCLE. Usou-se o questionário SF36. Os resultados foram analisados com estatística descritiva e paramétrica em IC 95%. A pesquisa foi aprovada no CEP.

Resultados: A prática de atividade física contribui e impacta na qualidade de vida, melhorando a autoestima, controle da ansiedade, maior condicionamento físico, controle do peso corporal, melhora na qualidade do sono, controle de doenças crônicas, e promoção do bem estar físico e mental. Mostrou significância na pratica de mais de uma atividade física nos aspectos de capacidade funcional, dor e aspecto emocional. E mostrou relação entre nível de escolaridade e aspectos emocionais.

Considerações finais: As participantes apresentaram melhor qualidade de vida e mostraramse satisfeitas com a auto percepção dos exercícios no bem estar.

Palavras chaves: Atividades físicas. Qualidade de vida. Zumba.

ABSTRACT

Introduction: Physical exercise acts in the prevention of diseases, treatment and maintenance of health, providing greater functional stability for the body. Zumba is a combination of gymnastics and dance, mixing Latin and international rhythms. Dance is therapeutic, as it allows a connection between body, mind and rhythm, and as a form of physical exercise it provides several benefits. **Objectives:** Assess quality of life and perceptions about physical activity. **Methods:** This was a descriptive, qualitative-quantitative and comparative cross-sectional study that took place in the municipality of Brejinho de Nazaré – TO, in the year 2023. It was composed of 60 women practicing the physical activity zumba aged between 18 and 76 years old, who participated in the project for at least one month and who agreed to participate in the research by signing the TCLE. The SF36 questionnaire was used. The results were analyzed with descriptive and parametric statistics at 95% CI. The research was approved by the CEP. **Results:** The practice of physical activity contributes and impacts quality of life, improving self-esteem, anxiety control, greater

physical conditioning, body weight control, improved sleep quality, control of chronic diseases, and promotion of physical and physical well-being. mental. It showed significance in the practice of more than one physical activity in the aspects of functional capacity, pain and emotional aspect. And it showed a relationship between education level and emotional aspects. **Final considerations:** The participants had a better quality of life and were satisfied with their self-perception of exercise and well-being.

Keywords: Physical activities. Quality of life. Zumba.

1 INTRODUÇÃO

O exercício físico funciona como prevenção, tratamento e manutenção de morbidades o que confere uma maior estabilidade funcional para o corpo, principalmente para o público feminino. Dentro das diferentes modalidades de exercícios físicos aeróbicos que podem ser ofertadas (ginástica, ciclismo, corrida, caminhada e etc.), uma modalidade que tem aumentado a cada ano a adesão e conseqüentemente o número de praticantes, principalmente o público idoso, é o zumba que reúne elementos da dança e ginástica (SANTOS, 2019).

A prática regular de atividade física promove benefícios na vida diária de cada indivíduo. Para ter saúde mental é necessário um equilíbrio de vários fatores e a prática de atividade física melhora a cognição, a percepção, o afeto, a personalidade, o autoconceito e a autoestima. E os exercícios também protegem de síndromes clínicas e melhoram casos de depressão, ansiedade e estresse (DUMITH, 2020).

Ser fisicamente ativo é uma estratégia para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Pesquisas tem evidenciado que a melhor qualidade de vida está associada ao menor risco de mortalidade (PHYO, et al., 2020). Na população geral e pessoas com condições psiquiátricas e neurológicas, como esquizofrenia e doença de Parkinson, a atividade física melhora a qualidade física e o bem-estar se comparado à demais tratamentos, além

da melhorar os momentos depressivos ou de transtorno bipolar (MÁRQUEZ et al., 2020). A prática regular de atividade é uma estratégia de saúde não-farmacológica no tratamento e prevenção de várias doenças, sejam de aspecto metabólico, físico ou psicológico (LUAN, et al., 2019).

A dança vem crescendo e ganhando o seu espaço na atualidade, a zumba é uma modalidade de dança com exercícios aeróbicos e anaeróbicos que podem contribuir para a prevenção de doenças. A zumba é uma forma envolvente e agradável de atividade física. Quando realizada em grupo fica mais atraente e dinâmica, devido a realização dos movimentos em conjunto e a troca de laços e experiências, o que promove maior motivação para o exercício (LAU, 2021).

A zumba foi criada em 1990, a partir da mistura de passos de dança e ginástica. É um exercício originário da América Latina, que cresceu rapidamente em popularidade desde o ano de 2001. Atualmente existem aproximadamente 14 milhões de pessoas em 150 países participando de programas de zumba. A ideia por trás do Zumba é curtir a música e o movimento livre, com seguimento de diferentes faixas etárias. Esse ritmo faz associação à princípios básicos de treinamentos físico aeróbico de intensidade moderada, com metodologia gestual, gerando assim aumento de gasto energético e promovendo melhoras no sistema cardiovascular, fortalecimento osteomiarticular e aptidão física (DE MELO, 2021).

A atividade física zumba promove melhoria nos hábitos saudáveis, proporcionando resultados positivos como o controle das doenças crônicas, melhora do auto estima, do sedentarismo, da ansiedade, e de depressão. A pesquisa visa identificar os resultados da atividade física zumba, através da rede de apoio mútuo entre as mulheres praticante da atividade física, em busca de melhorias na qualidade de vida, proporcionado através da zumba. E acredita-se que os indivíduos praticantes de exercícios físicos manifestam uma melhor percepção de qualidade de vida.

Logo esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de vida e percepções sobre atividade física das mulheres que participam do Zumba no projeto movimento-se em município do interior do estado do Tocantins no ano de 2023.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A qualidade de vida é um conceito multidimensional influenciado pela saúde física, estado psicológico, nível de independência, condições de vida e relações sociais de cada indivíduo. O termo qualidade de vida deu-se início nas ciências econômicas, como consequência da industrialização e do desenvolvimento social desigual, e a antecedentes que levaram as ciências econômicas e políticas a se interessarem em medir a realidade social dos países e assim estabelecerem indicadores sociais que medissem fatos relacionados ao bem-estar social da população (RUIDIAZ-GÓMEZ, CACANTE-CABALLERO, 2021).

A defesa da saúde e promoção da saúde junto a políticos e aos movimentos da sociedade civil constituem uma forma de ativismo que compete a quem atua no setor, e no Brasil, acredita-se no Sistema Único de Saúde (SUS). A articulação entre saúde e condições e qualidade de vida, pode-se identificar, com flagrante inspiração dos pensadores e dos movimentos pioneiros da saúde pública e da medicina social, o desenvolvimento da promoção da saúde como campo conceitual e de práticas (BUSS *et al.*, 2020).

Tendo a qualidade de vida como meta dos serviços de saúde, especialmente no contexto brasileiro da atenção básica, na qual deve fomentar ações integrais de prática de exercício físico, visando a obtenção de uma população idosa mais independente, autônoma e com disposição para promoção do autocuidado. E os profissionais de saúde são fundamentais nessas ações, para identificar fatores de risco para o adoecimento físico a partir do sedentarismo, e para o adoecimento psíquico através do isolamento social, além de participarem dos

programas de atividade física para execução de um cuidado mais próximo dos usuários (MENEZES, 2020).

Alguns instrumentos podem ser usados para mensurar a qualidade de vida e níveis de saúde. O questionário SF-36 (ShortForm Health Survey) é um instrumento de qualidade de vida multidimensional e foi desenvolvido em 1992 por Ware e Sherbourne, sendo validado no Brasil por Ciconelli. Conhecido como Short Form-36, ou por sua abreviação mundial SF-36, o qual foi desenvolvido na década de 80 nos Estados Unidos da América e traduzido inicialmente ao Brasil para avaliar a qualidade de vida de pacientes com osteoartrose. Após validação, tornou-se muito eficiente aos padrões da sociedade brasileira, culturais e socioeconômicos (DE ALMEIDA *et al.* 2018).

O instrumento mede a qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos, com dados normativos que determinam se os escores de um grupo ou indivíduo estão acima ou abaixo da média do seu país, grupo etário ou sexo. O questionário SF-36 realiza uma soma de cada domínio específico apresentando questões que envolvem a qualidade de vida (FRANÇA *et al.*,2022).

O SF-36 é um formado por 36 itens, englobados em oito escalas ou componentes sendo eles: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e há de um ano atrás. Avalia tanto os aspectos negativos da saúde como os aspectos positivos, apresentando uma pontuação de zero à 100, no qual zero é o pior estado e 100 é o melhor. A grande vantagem da utilização desse instrumento, em todos os casos, é deixar o indivíduo dizer sobre sua própria condição (DE OLIVEIRA *et al.* 2021).

Preservar ou aprimorar a qualidade de vida agrupada ao bem-estar é uma meta dos longevos anos da vida. Nesse âmbito, políticas públicas têm sido

implementadas a nível mundial e nacional na busca pela construção de recomendações que atenda todas as idades. Em termos de pesquisa relativas a atividades físicas, o Brasil ocupa a quarta posição do ranking mundial de produções científicas na área (DUMITH *et al.*, 2021; MÁRQUEZ *et al.*, 2020).

A importância da prática de exercícios físicos é conhecida e seus efeitos na redução de morbimortalidade tem crescido nos últimos anos. Os programas de exercícios e a adoção de regularidade na prática conferem bons resultados na saúde da população (BUSS *et al.*, 2020).

Por ser um local de contato constante com o paciente, a atenção primária tem grande importância na influência a prática de atividades físicas, sendo elas essenciais no tratamento e prevenção de doenças crônicas, mas que tem baixo número de aconselhamento pelos profissionais da saúde. Considerando que, se a inatividade física fosse reduzida em 10% mundialmente, por volta de 533 mil mortes poderiam ser evitadas por ano (HÄFELE, SIQUEIRA, 2019).

A atividade física é definida como um comportamento promocional de diversos benefícios, sejam fisiológicos, psicológicos ou sociais. Atividades físicas são práticas produzidas pelo corpo que se realizada regularmente e com frequência pode ofertar benefícios a saúde, envolvem um planejamento, e tem o intuito de gastar energia disponível no corpo através de movimentos voluntários (BRASIL, 2021). Algumas vantagens da prática de atividade física estão a melhora dos padrões da aptidão física, coordenação motora, prevenção de doenças, promoção da saúde mental, diminuição do peso e promoção do bem-estar mental. E também se destaca a melhoria da qualidade de vida, relacionada às percepções de saúde e disposição mental (DUMITH *et al.*, 2021; TRIANI *et al.*, 2018).

A promoção da saúde depende de sua prática regular, a recomendação pauta-se na constante realização de atividades corporais (COUTO *et al.*, 2018). O estilo de vida determina nos fatores comportamentais e

psicossociais, a mudança desse estilo é fundamental para a saúde. O hábito de vida de cada indivíduo reflete na qualidade dos dias, em dadas circunstâncias os dilemas pessoais e profissionais necessitam desse cuidado com a mente e corpo. Estudos revelam que a insuficiência de atividades regulares aumenta os fatores de risco relacionados ao sobrepeso e obesidade.

A modalidade de exercício chamada Zumba é uma combinação de ginástica e dança, com misto de ritmos latinos e internacionais, sua história iniciou-se na Colômbia em 1990 e hoje é praticada por 15 milhões de pessoas em 180 países. A Zumba é uma prática de atividade física, através da dança, que pode ser praticada sozinho ou em grupo e que envolve vários ritmos musicais. Pode ser executada por qualquer idade, desde jovens até idosos, pois além de ser uma dança envolvente é uma atividade aeróbica de baixo impacto (KRAUSE *et al.*, 2022).

É um exercício que traz benefícios para a saúde como a melhora na aptidão física, aperfeiçoamento na capacidade cardiorrespiratória, autoestima, redução de risco de doenças cardiovasculares, socialização entre os integrantes que a praticam, autoconfiança por ser fácil desenvolver, autoestima e bom condicionamento físico (CORDEIRO, 2018).

A Zumba é composta por treino completo da forma mais leve e descontraída possível. No momento da ação não deve existir preocupação na realização dos movimentos, a perfeição não é o objetivo momentâneo. Entretanto, os movimentos a serem utilizados carecem de organização, nesse contexto, todos podem acompanhar. Os cuidados em relação a ação devem ser cautelosos, pois qualquer exercício executado erroneamente pode causar lesões e outros sérios problemas (CORDEIRO, 2018).

Zumba enquanto dança promove um caminho terapêutico que permite a conexão entre corpo, mente e ritmo. A dança enquanto forma de

exercício corporal proporciona diversos benefícios e seus níveis de intensidade devem ser de leve a moderado, o essencial é que o praticante mantenha as atividades no ritmo (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2020).

Uma das diferenças perceptíveis entre a Zumba e a dança tradicional é o ritmo. Vários passos da dança zumbam são típicos dos movimentos fitness. Nesse contexto, há passos de tonificação de glúteos, pernas e existem movimentações mais direcionadas ao aumento da frequência cardíaca. O conjunto de treinos forma a base constitutiva para promoção de saúde de quem pratica (KRAUSE, *et al.*, 2022).

Nesse contexto, evidências científicas atestam a potência da Zumba enquanto atividade corporal. Estudos apontam suas garantias como redução de dores no corpo, perda de peso, combate os sintomas depressivos, auxílio na flexibilização, aumento da resistência física, queima da gordura, além das vantagens psicológicas como maior concentração, autoestima, redução de estresse e estímulo da memória (SOLEIMAN, *et al.*, 2021).

3 METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de um estudo transversal descritivo, quali-quantitativo e comparativo. No que diz respeito à abordagem, caracteriza-se como quali-quantitativa. A pesquisa ocorreu no Município de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, e teve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa sob número 6316619. A coleta de dados aconteceu nos meses de setembro à dezembro do ano de 2023.

A pesquisa foi composta por mulheres que frequentavam o projeto movimente-se com prática de Zumba. A amostra incluiu mulheres com idade mínima de 18 anos que frequentam o grupo no mínimo três vezes na semana, e que participavam do projeto no tempo mínimo de um mês. As variáveis selecionadas para análise e caracterização das mulheres que participavam foi idade, escolaridade, tempo de prática de atividade física, percepções sobre a prática de exercícios, e o questionário SF 36.

Os testes de estatísticas foram efetuados utilizando o software Bioestat 5.3, disponível gratuitamente na internet (<https://mamiraua.org.br/downloads>). Para verificar se houve diferença significativa, foi aplicado o Teste T para amostras independentes, sendo que $p < 0,05$.

Com o intuito de comparar qualidade de vida em todos os domínios com o grau de instrução das participantes, foi aplicado o teste t, para amostras independentes.

Para a realização deste estudo utilizou-se um instrumento elaborado pelos pesquisadores que indagava o motivo da prática de atividade física, quais exercícios eram feitos e a percepção do impacto da atividade na saúde e vida; e o instrumento SF-36. As mulheres foram abordadas em grupo onde receberam orientações sobre a pesquisa e foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido. Após concordarem em participar da pesquisa responderam individualmente em uma sala reservada os instrumentos, mantendo sigilo e privacidade da entrevistada.

Ao término do preenchimento dos instrumentos as pesquisadoras fizeram a conferência dos itens preenchidos, verificando se estavam adequadamente respondidos, com liberdade à participante de deixar de responder alguma pergunta espontaneamente. A pesquisa respeitou as normas estabelecidas pelo conselho nacional de saúde através da resolução nº466, de 12 de Dezembro do ano de 2012 que trata das diretrizes e normas regulamentadores de pesquisa envolvendo seres humanos, respeitando os princípios que norteiam este tipo de pesquisa.

4 RESULTADOS

A pesquisa abordou 60 mulheres praticantes de zumba. A idade mínima foi de 18 anos sendo a máxima 76 anos, $\pm 38,5$ anos, e moda de 43 anos. O tempo de prática da atividade física das mulheres do estudo foi de

mínimo 63 dias e máximo de 973 dias (aproximadamente 2 anos e 8 meses).

Os motivos que fizeram as mulheres procurar a atividade física é apresentado na tabela 1.

Tabela 1: Motivos que fizeram as mulheres procurar a atividade física zumba.

Motivos	n	%
Sedentarismo	10	16,7
Emagrecimento	10	16,7
Ansiedade	9	15
Prevenção de doenças crônicas	9	15
Pessoas que gosta de dançar	8	13,3
Por Convite	8	13,3
Curiosidade	6	10
Hábitos de vida saudável	6	10
Melhora da dor no corpo	6	10
Convivência com outras pessoas	6	10
Por ser algo diferente	5	8,3
Melhora da autoestima	3	5
Qualidade de vida	3	5
Praticar exercício físico	3	5
Depressão	2	3,3
Melhora da circulação	2	3,3
Fibromialgia	1	1,7
Melhora da saúde em geral	1	1,7

Fonte: Autores

As mulheres foram questionadas sobre a auto percepção sobre a prática de atividade física, e os resultados são apresentados na tabela 2.

Tabela 2: Percepções referidas pelas mulheres sobre a prática de atividade física.

Percepções	N	%
Fundamental para a saúde	26	43,3
Bem estar físico e mental	23	38,3
Qualidade de vida	14	23,3
Condicionamento físico	8	13,3
Melhora da autoestima	6	10,0
Prevenção de controle de doenças	6	10,0
Força, flexibilidade e mobilidade	6	10,0
Perda de Peso	5	8,3
Disposição e vitalidade	4	6,7
Circulação sanguínea	4	6,7
Ganho de massa corporal e muscular	3	5,0
Qualidade no padrão do sono	2	3,3
Controle Ansiedade	2	3,3

Fonte: Autores

As mulheres foram questionadas se praticavam outra atividade física além da Zumba, e 39 (65%) referiram praticar outra modalidade, enquanto 21 (35%) faziam apenas zumba. Dentre as atividades citadas pelas mulheres, a tabela 3 apresenta a frequência de cada modalidade.

Tabela 3: Frequência de modalidades de atividade praticada pelas mulheres.

Modalidade	n	%
Zumba	60	100
Caminhada	20	33,3
Musculação	14	23,3
Hit Box	4	6,7
Voleibol	3	5,0
Corrida	2	3,3
Funcional	2	3,3
Futebol	1	1,7
Pedal	1	1,7

Fonte: Autores

As mulheres foram questionadas de que maneira a atividade física contribuiu e/ou impactou na vida, e os resultados são apresentados na tabela 4.

Tabela 4: Impacto e contribuição da atividade física na vida das mulheres.

Impacto e Contribuição	N	%
Disposição	28	46,7
Qualidade do sono	16	26,7
Autoestima	13	21,7
Perda de peso	10	16,7
Qualidade de vida	10	16,7
Saúde física e mental	9	15
Condicionamento físico	9	15
Controle da Ansiedade e Depressão	7	11,7
Melhora da dor	7	11,7
Interação e entretenimento	6	10
Controle de doenças crônicas	5	8,3
Hábitos saudáveis	2	3,3
Diminuição na Retenção de líquidos	2	3,3

Fonte: Autores

Na sequência foi aplicado o questionário SF36 e realizou-se a comparação dos domínios abordados no questionário com o grau de instrução das participantes considerando IC95% (tabela 5). Observa-se que no domínio aspecto emocional há diferença significativa em relação ao Ensino Superior e Fundamental/Médio ($p= 0,004$).

Tabela 5: Comparação do questionário qualidade de vida em todos os domínios com o grau de instrução das participantes.

Domínio	Série	n	Média	Desvio-Padrão	F	p
Capacidade funcional	Ensino Médio e Fundamental	40	27,48	2,33	1,455	0,385
	Ensino Superior	20	27,95	1,93		
Aspecto físico	Ensino Médio e Fundamental	40	7,73	0,68	1,918	0,084
	Ensino Superior	20	7,6	0,94		
Dor	Ensino Médio e Fundamental	40	9,71	1,38	1,843	0,104
	Ensino Superior	20	9,61	1,87		
Estado geral de saúde	Ensino Médio e Fundamental	40	20,29	3,07	1,795	0,172
	Ensino Superior	20	21,14	2,29		
Vitalidade	Ensino Médio e Fundamental	40	19,43	2,61	1,008	0,947
	Ensino Superior	20	19,35	2,62		
Aspecto social	Ensino Médio e Fundamental	40	8,75	1,43	1,563	0,234
	Ensino Superior	20	8,35	1,79		
Aspecto emocional	Ensino Médio e Fundamental	40	5,63	0,84	3,509	0,004*
	Ensino Superior	20	5,9	0,45		
Saúde mental	Ensino Médio e Fundamental	40	24,60	3,19	1,696	0,217
	Ensino Superior	20	25,7	2,45		

Fonte: Autores

Buscando-se a relação entre os domínios do questionário SF36 de Qualidade de Vida e a prática de atividade física, a tabela 6 demonstra os aspectos de melhoria com significância estatística ao relacionar somente a prática de zumba ou a prática de mais de uma atividade física. De acordo com a tabela 6, notou-se uma diferença significativa para os domínios Capacidade funcional, Aspecto físico, Dor e Aspecto emocional, quando comparados com a Atividade Física ($p < 0,05$).

Tabela 6: Relação entre os domínios e a prática de uma ou mais modalidades de exercício físico.

Domínio	Atividade Física	N	Média	Desvio-Padrão	F	p
Capacidade funcional	Só Zumba	40	27,850	1,565	2,686	0,02*
	Zumba e outra atividade	20	27,513	2,501		
Aspecto físico	Só Zumba	40	7,900	0,308	9,188	< 0,0001
	Zumba e outra atividade	20	7,564	0,912		
Dor	Só Zumba	40	10,190	1,077	2,605	0,025*
	Zumba e outra atividade	20	9,390	1,697		
Estado geral de saúde	Só Zumba	40	20,530	2,851	1,038	0,891
	Zumba e outra atividade	20	20,492	2,850		
Vitalidade	Só Zumba	40	18,850	2,084	1,506	0,329
	Zumba e outra atividade	20	19,564	2,741		
Aspecto social	Só Zumba	40	8,750	1,585	1,019	0,928
	Zumba e outra atividade	20	8,513	1,554		
Aspecto emocional	Só Zumba	40	5,800	0,523	2,679	0,021*
	Zumba e outra atividade	20	5,667	0,838		
Saúde mental	Só Zumba	40	24,400	2,722	1,27	0,576
	Zumba e outra atividade	20	25,179	3,119		

Fonte: Autores

5 DISCUSSÃO

A idade das praticantes variou de 18 à 76 anos, sendo a média 38,5 anos. A abrangência da faixa etária exposta evidencia a universalidade e a acessibilidade dos exercícios físicos, indicando que indivíduos de várias idades estão envolvidos na prática de atividades físicas. Essa variedade de praticantes seve como um estímulo para a prática de exercícios entre grupos que geralmente apresentam menor engajamento em atividades físicas, como os idosos. Portanto, a faixa etária descoberta no estudo revela a importância de se promover a atividade física ao longo de toda a vida.

No estudo, conforme a tabela 01, os dados revelaram que os principais motivos que fizeram as mulheres procurarem por atividade física foi 16,7% para emagrecimento e combate ao sedentarismo, seguidos de 15% controle de doenças crônicas e ansiedade, 13,3% por gostarem de dançar e por convite.

Na pesquisa de Gonçalves e Alchieri (2010), os autores investigaram a motivação à prática de atividade física através da Escala de Motivação à Prática de Atividades Físicas Revisada, os respectivos contaram com a

participação de 309 praticantes de atividade física (homens e mulheres), e identificaram que os motivos dos participantes para praticarem atividades físicas foram por razões de saúde, diversão, aparência e competência. Outro estudo de Yamasaki *et al.*, (2021) envolvendo fatores associados à prática regular de Zumba, para avaliação, os resultados do estudo indicaram que a motivação para a prática da Zumba foram aliviar o estresse (54,9%), seguido de começar como parte do exercício terapia (48,2%), gostar de dançar (46,6%) e perder peso (32,1%). É perceptível que os motivos são variados e revelam diferentes maneiras pelas quais a prática de Zumba pode estar relacionada à saúde e ser positiva para os participantes.

A pesquisa de Peixoto (2022) envolvendo uma amostra de 206 praticantes de atividade física responderam a um estudo das propriedades psicométricas do Inventário de Razão para o Exercício, os resultados indicaram que a maioria declarou que os principais motivos para a prática de atividade, que incluía Zumba, foram o controle de peso, condicionamento, humor, atratividade, saúde, tônus e divertimento.

Com base nos resultados sobre os motivos que levam à prática da Zumba, são destaques as diversas motivações que impulsionam a prática de atividade física, desde o controle do peso e o combate ao sedentarismo até a busca pelo alívio do estresse e o prazer de dançar. Portanto, os dados apresentados do estudo são consistentes com a literatura existente, validando a importância da atividade física em várias dimensões da vida das mulheres. Promover uma gama variada de atividades físicas pode atender melhor às diferentes necessidades e motivações das mulheres.

Na investigação da auto percepção das participantes relacionada a prática de atividade física (tabela 02), foi citado por 43,3% das mulheres que os exercícios são fundamentais para a saúde, seguidos de 38,3% bem estar físico e mental, 23,3% qualidade de vida, 13,3% condicionamento físico e 10% melhora da autoestima, prevenção e controle de doenças, força, flexibilidade e mobilidade. Em pesquisa, Lima *et al.*, (2024)

identificaram a percepção de saúde de praticantes de Zumba fitness com o público de 60 mulheres da cidade do Rio de Janeiro e os resultados sugeriram que a percepção das voluntárias em relação a prática de Zumba fitness foi considerada importante para a saúde geral, bem estar físico e mental.

Esse estudo reforça a importância da atividade física para a saúde geral, bem-estar físico e mental. A convergência dos achados com estudos como o de Lima *et al.* (2024) sugere que a percepção positiva sobre os benefícios da Zumba é robusta e aplicável em diferentes contextos. Além disso, essas percepções ressaltam a importância da atividade física para a saúde física, aspectos mentais e emocionais, demonstrando uma compreensão holística dos impactos positivos da atividade física na qualidade de vida.

Quanto às modalidades de prática de atividade física, 65% das mulheres referiram fazer mais de uma atividade, enquanto 35% praticava apenas Zumba. Além da Zumba, as modalidades adicionais mais referidas foram caminhada 33,3% e musculação 23,3% (tabela 3).

O estudo de Yamasaki *et al.*, (2021) identificou que os participantes realizam outras atividades físicas além da Zumba, sendo a maioria também praticante de exercício aeróbico ou corrida. Participar de diferentes atividades pode ter um impacto positivo no aspecto emocional, quando comparado com a Zumba isoladamente. A execução de outra atividade diversifica e desafia os participantes, potencialmente melhorando o humor e a motivação. E para Yamasaki *et al.*, (2021) muitos praticantes de Zumba também se envolveram em outras formas de exercícios, sugerindo que a combinação de atividades pode ser uma abordagem comum e eficaz entre os participantes.

A atividade física é um comportamento que promove uma série de benefícios, abrangendo aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. Entre as vantagens associadas à sua prática regular destaca-se a melhoria dos

padrões de aptidão física, aprimoramento da coordenação motora, prevenção de doenças, promoção da saúde mental, redução do peso corporal e promoção do bem-estar psicológico (Dumith, *et al.*, 2021). Entretanto, a prática de diversas modalidades esportivas no Brasil permanece predominantemente acessível a uma parcela privilegiada da população sendo necessário implementar estratégias direcionadas à ampliação do acesso à prática esportiva.

Pode-se confirmar o impacto da atividade física na vida das mulheres através do relato dos benefícios de maior disposição (46,7%), melhor qualidade do sono (26,7%), melhora da autoestima (21,7%), perda de peso e qualidade de vida (16,7%), saúde física e mental e condicionamento físico (15%) (tabela 4). Soleiman *et al.*, (2021) realizou uma pesquisa experimental com universitários a fim de detectar eficiência e impacto da atividade física Zumba nessa população, e os resultados indicaram que os impactos foram positivos e incluíram a redução de dores corporais, perda de peso, combate aos sintomas depressivos, auxílio na melhoria da flexibilidade, aumento da resistência física, queima de gordura, bem como benefícios psicológicos, tais como maior concentração, aumento da autoestima, redução do estresse e estímulo da memória.

A Zumba tem um impacto positivo na qualidade de vida das participantes, especialmente no que diz respeito à sua percepção do aspecto físico. Isso destaca a importância de considerar não apenas os benefícios físicos do exercício na disposição, mas também os aspectos psicológicos e emocionais.

Em termos de comparação entre os domínios do SF-36 e o grau de instrução das participantes (tabela 5), o domínio “aspecto emocional” ($p = 0.004$) do questionário SF 36, mostrou significância estatística com média mais alta para aquelas com ensino superior (5,9) em comparação com aquelas com ensino médio e fundamental (5,63).

O estudo de Wang *et al.*, (2020) com o público de universitários (homens e mulheres) objetivou explorar a relação intrínseca da atividade física e o aspecto emocional dos praticantes de exercícios físicos, os resultados sugeriram que a quantidade de atividade física se correlacionou positivamente com a inteligência emocional ($r = 0,24, p < 0,001$) e com a autoeficácia ($r = 0,26, p < 0,001$). Isso sugere que as participantes com ensino superior têm uma percepção mais positiva de seu bem-estar emocional em comparação com aquelas com menor nível de instrução. O estudo usou outras escalas e instrumentos de medida a fim de explorar a relação intrínseca da atividade física e dos aspectos emocionais, e os resultados indicaram que a maior escolaridade está associada a uma maior alfabetização em saúde, o que permite que os indivíduos compreendam melhor os benefícios da atividade física e gerenciem as emoções de maneira mais eficaz. Ou seja, estudantes universitários praticantes de atividade física demonstram melhor gestão e percepção emocional.

Essa diferença do domínio de aspectos emocionais com a escolaridade, pode ser atribuída a vários fatores, incluindo diferenças no acesso à educação, habilidades de enfrentamento e recursos socioeconômicos. Participantes com maior escolaridade podem ter maior consciência emocional e habilidades para lidar com o estresse e os desafios emocionais. Esse resultado seria de se esperar, tendo em vista que, as pessoas com maior nível de escolaridade podem estar mais conscientes dos benefícios para a saúde mental da atividade física e, portanto, podem estar mais propensas a participar regularmente de exercícios.

A pesquisa identificou relação entre os domínios e a prática de uma ou mais modalidades de exercício físico, os resultados indicam que as participantes que praticavam mais de uma atividade física tiveram melhores escores nos aspectos de capacidade funcional ($p=0,02$), aspectos físicos ($p<0,0001$), dor ($p=0,025$) e aspectos emocionais ($p=0,021$) (tabela 6). Outros estudos sobre a prática atividades física foram encontrados, no entanto, com foco apenas em uma modalidade.

A pesquisa de Juliana Felipe *et al.*, (2020) avaliou a prática de atividade física em 102 mulheres, com idade entre 50 e 79 anos, utilizando o questionário SF-36, com foco no emagrecimento, sedentarismo, controle de doenças crônicas e redução da ansiedade. Os resultados mostraram que as mulheres que participaram de programas de atividade física leve a moderada, apresentaram melhorias significativas em várias subescalas do SF-36, como capacidade funcional, dor, saúde geral, vitalidade e saúde mental.

No estudo de Oliveira *et al.*, (2019), sobre a qualidade de vida e ansiedade em mulheres ativas *versus* sedentárias, identificou que mulheres ativas apresentaram melhores escores de qualidade de vida. Os dados revelaram forte correlação entre os domínios qualidade de vida, nível de vitalidade e saúde mental [$r=0,77$] em todos os aspectos do SF-36, incluindo capacidade funcional, dor, saúde geral, vitalidade, aspectos sociais, emocionais e saúde mental. Este estudo reforça a importância da atividade física como um fator de proteção contra a ansiedade e depressão, melhorando significativamente a saúde mental e o bem-estar geral das participantes.

Esses resultados sugerem que, em geral, praticar apenas Zumba pode ter efeitos diferentes na percepção da capacidade funcional, aspecto físico, dor e aspecto emocional em comparação com praticar Zumba e outras atividades. A promoção da saúde requer uma prática regular, o estilo de vida influencia os fatores comportamentais e psicossociais, sendo crucial a modificação desse padrão para a promoção da saúde. Os hábitos de vida individuais têm impacto na qualidade de vida diária, e em determinadas situações, questões pessoais e profissionais podem demandar atenção mental e física impactando no resultado do teste. Este cenário reforça a importância de uma abordagem multifacetada na promoção de exercícios físicos, considerando tanto a variedade de atividades quanto a educação das participantes para maximizar os benefícios percebidos e reais para a saúde e bem-estar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo objetivou avaliar a qualidade de vida e percepções sobre atividade física das mulheres que participam do Zumba e as evidências deste estudo ressaltam a relevância da atividade física em diversas faixas etárias, sublinhando sua universalidade e acessibilidade. E nesse contexto, a percepção de que a atividade física é fundamental para a saúde é prevalente. As principais motivações incluíram emagrecimento, combate ao sedentarismo, controle de doenças crônicas e redução da ansiedade, com a Zumba sendo eficaz para aliviar o estresse e melhorar a saúde mental e física. A escolaridade das praticantes também influenciou positivamente a percepção do bem-estar emocional. E aquelas que praticavam mais de uma modalidade de exercício, além de Zumba, reportaram melhores escores nos aspectos de capacidade funcional, dor e aspecto emocional, indicando benefícios adicionais comparados às que praticam apenas Zumba.

Considerando a amplitude das informações expostas neste estudo, sugerimos uma investigação futura com mais avaliações, para de fato explorar o impacto da atividade física Zumba em diferentes momentos de vida dos participantes. Além disso, seria valioso examinar como fatores sociais, culturais e econômicos influenciam a participação em atividades físicas ao longo da vida, considerando não apenas a disponibilidade de tempo, mas também as atitudes em relação ao envelhecimento e à saúde. Dessa forma será possível ter maior compreensão dos efeitos a longo prazo da atividade física em diferentes aspectos da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Marcos Antunes Nunes de; et al. Qualidade de vida de estudantes de enfermagem. **Rev Rene**. 2014 nov-dez; 15(6):990-7. Disponível em:

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11309/1/2014_art_manaraujo.pdf.
Acesso em: 04 mai. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que significa ter saúde?** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-exercitar/noticias/2021/oque-significa-ter-saude>. Acesso em: 20 abr.2023.

BUSS, Paulo Marchiori et al. Promoção da saúde e qualidade de vida: uma perspectiva histórica ao longo dos últimos 40 anos (1980-2020). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 12, p. 4723-4735, 2020.

CANDIDO, Tábatha de Faria Moreira. **Treinamento funcional para qualidade de vida de homens e mulheres em planaltina – DF**. Trabalho de conclusão de Curso – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. 2016. Disponível em:
<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/10763/1/21313137.pdf>.
Acesso em: 14 mai. 2024.

CORDEIRO, F. D. A **Influência da Atividade Aeróbica Zumba na Qualidade de Vida de seus Praticantes**. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Bacharelado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Curitiba, 2018.

COUTO, Diego Antônio Candido et al. Nível insuficiente de atividade física se associa a menor qualidade de vida e ao estudo noturno em universitários no Distrito Federal. **Revista Brasileira Ciência Esporte**. 2019, 41(3): 322-330.

DE ALMEIDA, Willian Albuquerque et al. Fatores associados à qualidade de vida de pessoas com feridas complexas crônicas. *Revista de Pesquisa, Cuidado é Fundamental Online*, v. 10, n. 1, p. 9-16A, 2018.

DE MELO, Sheylla Araújo et al. Comparação do gasto calórico e da frequência cardíaca em mulheres nas aulas de zumba presenciais e

virtuais. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento** , v. 10, n. 13, pág. e86101320908-e86101320908, 2021.

DE OLIVEIRA, Roberta et al. Avaliação da qualidade de vida com o instrumento SF-36 durante a pandemia do COVID-19: Um estudo piloto. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e17210917596-e17210917596, 2021.

DUMITH, Samuel Carvalho; Atividade física e qualidade de vida de professores universitários. **Cadernos saúde coletiva**. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande (RS), Jul-Set 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/PmcF4v7Wcpp8Hc3dxtfQH6s/?lang=pt#>. Acesso em março de 2023.

DUMITH, Samuel Carvalho et al. Atividade física para crianças e jovens: Guia de atividade física para população brasileira. **Revista Brasileira Atividade Física e Saúde**. ;26:e0214, 2021.

EVÊNCIO, Katia Maria de Moura. et al. Dos Tipos de Conhecimento às Pesquisas Qualitativas em Educação. **Rev. Multidisciplinar. Psicologia**. V.13, N. 47, p. 440-452, outubro/2019.

FELIPE, Juliana ; et al. Relationship of different intensities of physical activity and quality of life in postmenopausal women. **Health Qual Life Outcomes**, 123 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01377-1>. Disponível em: <https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-020-01377-1>. Acesso em: 10 mai. 2024.

FRANÇA, Jéssica Taís et al. VERIFICAR A QUALIDADE DE VIDA DE UMA PRATICANTE DE DANÇA UTILIZANDO-SE DO QUESTIONÁRIO-SF-36. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, v. 7, p. e30605-e30605, 2022.

GONÇALVES, Marina Pereira; ALCHIERI, João Carlos. Motivação à prática de atividades físicas: um estudo com praticantes não-atletas. **Psico-USF**, v. 15, n. 1, p. 125-134, jan./abr. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psuf/a/79fL8yQPzQg93j6QxsjXWks/?format=pdf>. Acesso em: 14 mai. 2024.

HÄFELE, Vítor; SIQUEIRA, Fernando Vinholes. Intervenções com profissionais de saúde da atenção primária sobre aconselhamento à atividade física: revisão sistemática. **J. Phys. Educ. v. 30**, e3021, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S244824552019000100403&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em maio de 2023.

KRAUSE, J Rodrigues et al. Intensidade do exercício de zumba em comparação com a caminhada em mulheres adultas saudáveis. **Ciência e desporto**. v.37, Edição 1, 2022.

LAU, Riviane Delatorre. A dança como prática política e de saúde biopsicossocial das mulheres no âmbito da enfermagem. 2021.

LIMA, Lucélia Silva de; et al. Zumba® Fitness e saúde: a percepção das praticantes. **Revista Presença** – Rio de Janeiro/RJ – Volume 10 – 22ª. edição (especial) – 2024. Disponível em: <https://www.revistapresenca.celsolisboa.edu.com.br>. Acesso em: 04 abr. 2024.

LUAN, Xin et al. Exercise as a prescription for patients with various diseases. *Journal of Sport and Health Science*, 8(5), 422–441, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31534817/>. Acesso em: 03 jun.2023.

MÁRQUEZ, David et al. A systematic review of physical activity and quality of life and wellbeing. **Translational Behavioral Medicine**, Vol.10, p.1098–1109, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/tbm/article-abstract/10/5/1098/5921063>. Acesso em: 23 abr.2023.

MENEZES, Giovanna Raquel Sena et al. Impacto da atividade física na qualidade de vida de idosos: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 24902498, 2020.

NASCIMENTO, Carina Bianca de Menezes; OLIVEIRA, Rogério Cruz de. **Reasons for women's approach and permanence in Zumba**. Motriz, Rio Claro, v.26, Issue 4, 2020.

OLIVEIRA, Lucineide da Silva Santos Castelo Branco de; et al. The effects of physical activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the community. **Trends Psychiatry Psychother**. 2019;41(1):36-42.

Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/trends/a/3MXbNC4DY3y3M54PrjB4gGS/?](https://www.scielo.br/j/trends/a/3MXbNC4DY3y3M54PrjB4gGS/?format=pdf&lang=en)

format=pdf&lang=en. Acesso em: 10 mai. 2024.

PEIXOTO, Evandro Moraes. Exercício Físico: Compreendendo as Razões para Prática e seus Desfechos Psicológicos Positivos. **Aval. psicol**.

Campinas, v. 20, n. 1, p. 52-60, mar. 2021. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712021000100007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 maio 2024.

<https://doi.org/10.15689/ap.2021.2001.18940.06>. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712021000100007. Acesso em: 25 mai. 2024.

PHYO, A. Z. Z et al. Quality of life and mortality in the general population: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health* (2020) 20:1596. 2-20. Disponível em:

<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09639-9>. Acesso em: 03 jun.2023.

RUIDIAZ-GÓMEZ, Keydis Sulay; CACANTE-CABALLERO, Jasmin Viviana.

Desenvolvimento histórico do conceito de Qualidade de Vida: uma revisão da literatura. **Revista Ciencia y cuidado**, v. 18, n. 3, p. 86-99, 2021.

SANTOS, Elyton Neves dos. **Ganho de força de membros superiores utilizando exercícios de Zumba Toning**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso.

SILQUEIRA, Salete Maria de Fátima. **O questionário genérico SF-36 como instrumento de mensuração da qualidade de vida relacionado a saúde de pacientes hipertensos**. Tese de doutoramento – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde da Escola de

Enfermagem de Ribeirão Preto. 2005. Disponível em:

[https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17052007160822/publico/SaletteSilqueira.pdf)

[17052007160822/publico/SaletteSilqueira.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17052007160822/publico/SaletteSilqueira.pdf). Acesso em: 04 abril. 2024.

SOLEIMAN, Mona et al. The Effectiveness of Zumba Exercises Training on the Physical and Health Course Outputs among University Students.

International **Journal of Human Movement and Sports Sciences**. 9. 316-323. 2021. Disponível em:

<https://www.hrpub.org/download/20210330/SAJ20-19922518.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2024.

TRIANI, Felipe da Silva et al. Correlação Entre Índice de Massa Corporal, Potência Muscular e Consumo de Oxigênio de Estudantes de Educação Física. **Journal of Health Sciences**, 20(1), 29-33.

WANG, K ; et al. The Relationship Between Physical Activity and Emotional Intelligence in College Students: The Mediating Role of Self-Efficacy. **Front Psychol**. 2020 Jun 9;11:967. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00967. PMID: 32581908; PMCID: PMC7296084. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32581908/>. Acesso em: 22 mai. 2024.

YAMASAKI, Junko, et al. Fatores associados à prática regular de Zumba com resultados preliminares. Uma abordagem de base populacional na província de Filipinas. **Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública**. 2021, 18, 53392 de 10. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/351648616>. Acesso em: 14 mai. 2024.

ZANGIROLAMI, Raimundo Juliana; OLIVEIRA, Jorge; LEONE, Cláudio.

Research methodology topics: Cross-sectional studies. **Journal of Human Growth and Development**. 2018; 28(3): 356-360.

¹Discente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos. ORCID: 0009-9691-4846 E-mail:
anaestersantos0@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos. ORCID: 0009-5359-6220 E-mail:
gislene.hgg@gmail.com

³Discente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos. ORCID: 0009-9032-3496 E-mail:
coutomayza3@gmail.com

⁴Enfermeira. Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
– ITPAC Porto. ORCID: 0009-0007-5688-9303 E-mail:
deborahnegra@gmail.com

⁵Enfermeira. Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
– ITPAC Porto. ORCID: 0009-0005-4725-4299 E-mail:
enf.dramos22@gmail.com

⁶Enfermeira. Especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde
Coletiva da Família. Docente no Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos – ITPAC Porto. ORCID: 0000-0001-5814-6158. Email:
janaisinha@hotmail.com

⁷Enfermeiro. Mestre em Ciências. Docente no Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos – ITPAC Porto. ORCID: 0009-0003-8499-4902.
E-mail: bethoven-marinho@hotmail.com

⁸Biólogo. Doutor em Ciências. Docente no Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos – ITPAC Porto. ORCID: 0000-0002-6608-9998.
E-mail: turibioto@gmail.com

⁹Enfermeira. Mestre em Ciências. Docente no Instituto Tocantinense

Presidente Antônio Carlos – ITPAC Porto. ORCID: 0000-0003-1477-849X. E-mail: enfermagem.grazi@yahoo.com.br

¹⁰Enfermeira. Mestre em Ciências. Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Porto. ORCID: 0009-0001-6687-4769. E-mail: karinekummer@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de em
periódicos revistaft.com.br/expresspediente Venha
científicos em fazer parte de
suas respectivas nosso time de
áreas. Uma revisores
medida que também!
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.